

YOSHLARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Bozorboyeva Nigora Xudaysulovna

Guliston davlat pedagogika instituti,

Axborot resurs markazi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076536>

Annotatsiya Maqolada jamiyatda shakllantirilishi va rivojlantirilishi kerak bo'lgan o'qish madaniyati va o'qish savodxonligi, o'smirlarning o'qish savodxonligiga tasir qiluvchi omillar haqida tushunchalar berilgan. Kitobxonlikni shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari haqida ham fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'qish, o'qish savodxonligi, kitobxonlik, o'qish madaniyati, kutubxona.

Bugungi insoniyat erishgan texnika taraqqiyoti jamiyatlar hayotiga kirib borayotgan axborot texnologiyalar va elektron qurilmalar umrning asosiga aylanib ulgurdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Lekin insoniyatning shu davrgacha erishgan bilimlari jamlangan kitoblar jamiyat va ayniqsa yosh avlod uchun, ahamiyatlilik darajasini qo'ldan boy bermoqda. Lekin mamlakatimizda, ayniqsa, yoshlar orasida kitobxonlik an'anasining yo'lga qo'yilishi, kitob mutolaasiga keng e'tibor qaratish, uni rag'batlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan say-harakatlar diqqatga sazovordir.

E'tibor qiling, inson olovni kashf qilgandan boshlab, g'ildirakni ixtiro qilishigacha million yil vaqt o'tdi. G'ildirakdan bosma qog'ozgacha bo'lgan vaqt atigi bir necha ming yilni tashkil etdi. Oradan bir necha yuz yil o'tgach, teleskop bunyod bo'ldi. Keyingi asrlarda, juda qisqa vaqt oralig'ida, bug' mashinasidan benzinda yuruvchi avtomobillarga, undan raketalar yaratishga muvaffaq bo'ldik. Shundan so'ng DNKmizda o'zgarish qilishga qandaydir yigirma yil kerak bo'ldi, xolos. Bizning zamonamizda har oy ilmiy yangilik qilinadi, – qichqirishda davom etdi. Yana biroz muddat o'tgach, bugungi eng tezkor superkompyuter ko'zimizga almisoqdan qolgan hisoblash mashinasi bo'lib ko'rinadi; eng zamonaviy jarrohlik usullari yovvoyilik tuyiladi va ilg'or energiya manbalari ajdodlarimiz foydalangan shamdek taassurot uyg'otadi[1]. Shundan ham ko'rinib turibdiki, insoniyat texnika va texnologiyalarni kundankunga yangilab boraverishi mumkin lekin, jamiyat o'zi uchun qadrdon bo'lgan bilim olish manbaasi bo'lgan kitobdan uzulishi mumkin emas.

Yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi hamda yuqori sur'at bilan kirib kelishi esa kitobxonlikning jamiyatdagi ahamiyatini yanada oshiradi. Bunga misol qilib O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil

13-sentabrdagi PQ-3271-son "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi qarorlarini keltirishimiz mumkin [2].

Lekin bir haqiqatni to'g'ri anglab yetishimiz kerak-ki, jamiyat doim oldinga intiluvchi mexanizm hisoblanadi. Shuning uchun bugun deyarlik kamchilik kutubxonalarga va kitobga oshno bo'lishga intilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu asosiy faoliyati o'qish, bilim olish bo'lgan jamiyat qatlamiga taaluqli emas. Shuning uchun bugun kitoblar va uni mutolaa qilish maskanlarini ham zamonaviylashtirish kerak. Bu degani, kitoblarni qog'oz shakldan elektron shaklga, kutubxonalarni esa, elektron kitoblar maskaniga aylantirish davr taqazosi. Shuning uchun bu jihatni yoshlarni shakllantirish uchun boshlang'ich bo'g'inlar oila va maktabni ham o'z ichiga olgan alohida tizim shaklida harakatlarni muvofiqlashtirish maqsadga muvofiqdir.

O'qish va o'qish savodxonligi tushunchalari yillar davomida o'zgarib, jamiyat, iqtisodiyot, madaniyat va texnologiya sohalarida o'z aksini topdi. O'qish faqatgina ta'limning dastlabki bosqichlarida, bolalikda o'zlashtiriladigan qobiliyat, deb hisoblanmay qo'ydi. Bugungi kunda bu qobiliyat shaxs butun umri davomida turli xil kontekstlarda o'z tengdoshlari va keng jamoatchilik bilan muloqot qilish asosida rivojlantirib boradigan bilim, ko'nikma va malakalar, usullar jamlanmasi sifatida ta'riflanadi [3].

O'qish savodxonligini shakllantirishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir qator omillar mavjud:

- maktab omili;
- o'qituvchi omili;
- o'quvchi omili;
- oilaviy muhit.

Darhaqiqat, bola yillar davomida ta'lim muassasasida turli xildagi ilmiy va badiiy kitoblarni o'qib tarbiyalanadi va sayqallanib boradi. O'quvchilar maktab darsliklaridan nazariy ma'lumotlarni egallasa, badiiy adabiyotlar ularning komil inson bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy kitoblarni o'qishda o'quvchilar voqealar, voqea joylari, obrazlar, oqibatlar, personajlar, asar muhiti, hissiyotlar va g'oyalar bilan yo'g'rilgan matnni o'qiydi va matn tilidan huzurlanadi. Adabiyotni tushunish va uni qadrlash uchun, har bir o'quvchi matnda (asarda) sodir bo'ladigan voqealar, hissiyotlar, tildan foydalanish san'ati hamda badiiy shakl haqida bilimni o'z xayolidan o'tkazishi kerak. Adabiyot yosh o'quvchilar uchun o'zlari hali boshidan kechirmagan holatlar va hissiyotlarni kashf etish imkoniyatini beradi. Badiiy asarda tasvirlangan voqealar, harakatlar xayoliy voqealar bo'lsada, o'quvchiga ular real hayotda sodir bo'layotgandek tasavvur uyg'otadi va o'quvchiga ularni xayolan boshidan kechirish imkonini beradi [4].

O'qituvchi esa dars va mashg'ulotlar davomida o'quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirib boradi. Shuningdek, bolalarni kitobxonlikka qiziqtirish, ularda kitobga mehr uyg'otishda oilaviy muhit, ya'ni oila davrasida oilaviy kitobxonlik asosida amalga oshirilganda ham samarali va kutilgan natijaga erishiladi.

Yoshlardagi kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda albatta hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirlar yani, kitobxonlik tadbirlari ularda turli xildagi vaziyatlarni idrok etish va ularni bartaraf imkonini beradi. Ayniqsa, oila davrasida birgalikda o'qish va o'qilgan ma'lumotlarni tahlil qilish bir qancha afzalliklarni keltirib chiqaradi. O'rganishlar asosida bolalarda oila va maktab hamkorligida quyidagi ishlar amalga oshirilsa, o'smir yoshlarning kitob va kitobxonlikka bo'lgan qiziqishi ortib samarali natijalarga erishish mumkin.

Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish bilan birga, yoshlarda vatanparvarlik, sadoqat, qadriyatlarga sodiqlik kabi jihatlarni shakllantirishi bilan ahamiyatlidir. Bundan tashqari, kitoblarni tanlash, maqsadga muvofiqligi va sohaviy tegishliligi bo'yicha klassifikatsiyalash zarurati ham paydo bo'lmoqda. Shu sohalarini ham hisobga olsak kitobga qiziqish va uni oqishdagi qulayliklar yaratilgan bo'lar edi

References:

1. https://t.me/ILM_NUR_2020/1593
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining - Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib

qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risidagi. 2017-yil 13-sentabrdagi PQ-3271-sonli Qarori.

3. Ismoilov A. va boshqalar. Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarining savodxonligini baholash. (o'quv qo'llanma) – T.: Sharq NMAK, 2019. – B.12

4. Ismailov A. va boshq. PIRLS 2021 baholash qamrov doirasi T.: "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi", 2021- yil. – B.13-14.

5. Akbarjonovich, M. A. (2023). MIGRATSIYA JARAYONINING TAHLILI VA MUAMMOLI JIHATLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 628-631.

6. Akbarjonovich, M. A. (2023). AN ANALYTICAL APPROACH TO THE ELIMINATION OF CORRUPTION. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 2045-2047.

7. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/4292>

INNOVATIVE
ACADEMY